

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI**

**O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI**

GLOBALASHUV SHAROITIDA YOSHLAR MA'NAVIYATI

MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN TO'PLAMI

CHIRCHIQ-2025

“Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyati”
Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT

GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR MA’NAVIYATI
Respublika ilmiy-amaliy anjuman
ДУХОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Республиканская научно-практическая конференция
YOUTH SPIRITUALITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Republican Scientific and Practical Conference

TO‘PLAMI

19.11.2025-YIL

CHIRCHIQ-2025

36. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. – Киев: Олимпийская литература, 2015. – 808 с.

37. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение. – Киев: Олимпийская литература, 2013. – 624 с.

38. Саламов Р.С. Спорт машфулотининг назарий асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2005. – 238 б.

39. Саламов Р.С. Спорт машфулотининг назарияси ва услубияти. – Тошкент: ILM ZIYO, 2015. – 352 б.

40. Саламов Р.С. Юқори малакали спортчилар тайёрлашнинг назарий асослари. – Тошкент: ЎзДЖТИ, 2014. – 286 б.

MALAKALI VELOPOYGACHILARNING MIX ESTAFETA BAHSLARIDA BURILISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Masharipov Aziz Rovshan o‘g‘li
Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
Email: masharipovaziz@yandex.com

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПОВОРОТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ В ЭСТАФЕТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ MIX

Машарипов Азиз Ровшан угли
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта
Электронная почта: masharipovaziz@yandex.com

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi malakali velopoygachilarning MIX estafeta bahslarida burilish texnikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari yoritilgan. Tadqiqotda sportchilarning burilish uchastkalarini bosib o‘tish jarayonidagi texnik-taktik harakatlari, harakat traektoriyasini tanlash, tezlikni saqlash hamda velosipedni boshqarish barqarorligiga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Pedagogik kuzatuv, test sinovlari va matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanilib, maxsus tayyorlangan trassalarda olingan natijalar asosida burilish texnikasining samaradorligi baholangan. Tadqiqot natijalari burilish uchastkalarida yo‘l qo‘yiladigan texnik xatolarni kamaytirish, harakat samaradorligini oshirish hamda MIX estafeta bahslarida jamoaviy natijalarni yaxshilashga xizmat qiluvchi maxsus mashg‘ulot vositalarini qo‘llashning pedagogik ahamiyatini asoslab beradi. Ishlab chiqilgan tavsiyalar murabbiylar va malakali velopoygachilarni tayyorlash jarayonida burilish texnikasini takomillashtirish

hamda musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar. MIX estafeta, velosport, malakali velopoygachi, burilish texnikasi, texnik-taktik tayyorgarlik, pedagogik yondashuv, maxsus mashg‘ulotlar, musobaqa faoliyati, harakat traektoriyasi, sport natijasi.

Kirish. Hozirgi kunda velosportning MIX estafeta yo‘nalishi xalqaro musobaqalar tizimida jadal rivojlanayotgan yo‘nalishlardan biri bo‘lib, sportchilardan yuqori darajadagi texnik, taktik va funksional tayyorgarlikni talab etadi. Ushbu musobaqalarda yakuniy natija nafaqat sportchilarning jismoniy tayyorgarligi, balki trassaning murakkab elementlarini, ayniqsa burilish uchastkalarini samarali bosib o‘tish mahoratiga ham bevosita bog‘liq. Burilishlarni bajarishda optimal harakat traektoriyasini tanlash, tezlikni imkon qadar saqlab qolish, velosipedni barqaror boshqarish hamda muvozanatni ta’minlash musobaqa samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi. Burilish texnikasida yo‘l qo‘yiladigan xatolar esa ortiqcha energiya sarfi,

vaqt yo‘qotilishi va jamoaviy natijaning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois malakali velopoygachilarni tayyorlash jarayonida burilish texnikasini ilmiy asoslangan pedagogik yondashuvlar asosida takomillashtirish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Mazkur tadqiqotda MIX estafeta bahslarida burilish texnikasining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinib, uni takomillashtirishga xizmat qiluvchi pedagogik vositalar va usullarni ilmiy jihatdan asoslash hamda ularning amaliy samaradorligini baholashga alohida e’tibor qaratilgan.

Mavzuning dolzarbligi. So‘nggi yillarda UCI (Union Cycliste Internationale) taqvimidan o‘rin olgan MIX estafeta musobaqalari jadal rivojlanib, sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligiga qo‘yiladigan talablarni sezilarli darajada oshirdi. Zamonaviy musobaqalarda burilish uchastkalarini minimal vaqt yo‘qotish bilan bosib o‘tish jamoaning yakuniy natijasini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Shu sababli burilish texnikasini ilmiy asosda takomillashtirish zamonaviy velosport

pedagogikasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, ilk bor MIX estafeta bahslari sharoitida burilish texnikasini baholash uchun maxsus test trassalari qo‘llanilib, burilish texnikasining pedagogik mashg‘ulotlar samaradorligiga ta’siri kompleks ravishda baholandi.

Tadqiqot maqsadi va metodlari. Tadqiqotning maqsadi malakali velopoygachilarning MIX estafeta bahslarida burilish texnikasini takomillashtirishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish hamda uning sport natijalariga ta’sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik kuzatuv, pedagogik testlar, psixologik so‘rovnomalar, maxsus trassalarda amaliy sinovlar va matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Sportchilarning burilish uchastkalarini bosib o‘tish samaradorligi 4,320 km aylana, “babochka” trassasi, ko‘tarilish va tushish uchastkalari hamda FTP testi natijalari asosida baholandi.

1-rasm

Aylana yo‘l bo‘ylab harakatlanish chizmasi

Izoh: Tadqiqot davomida malakali velopoygachilarning texnik-taktik tayyorgarligini, xususan burilish uchastkalarini bosib o‘tish mahoratini baholash maqsadida

Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek tumani hududidagi **Jasorat – Milliy bog‘ shox ko‘chasi – Anay buloq** ko‘chalari bo‘ylab joylashgan **4,320 km** uzunlikdagi aylana

trassadan foydalanildi. Mazkur trassa tekis yo‘l, turli radiusdagi burilishlar va yuqori tezlikda harakatlanish imkonini beruvchi uchastkalarni o‘z ichiga olganligi sababli MIX estafeta bahslariga xos texnik harakatlarni baholash

uchun tanlandi. Ushbu trassada sportchilarning burilishlarda optimal harakat traektoriyasini tanlashi, tezlikni saqlab qolishi hamda velosipedni boshqarish barqarorligi pedagogik kuzatuv va maxsus testlar asosida tahlil qilindi.

2-rasm

Yo‘l o‘tkazgich bo‘ylab harakatlanish chizmasi

Izoh: Tadqiqotda malakali velopoygachilarning burilish texnikasi va texnik-taktik harakatlarini baholash maqsadida Toshkent viloyati, Ohangaron yo‘li bo‘ylab joylashgan "Babochka" shaklidagi yo‘l o‘tkazgich trassasidan foydalanildi. Trassa umumiy uzunligi **2,420 km** bo‘lib, ketma-ket joylashgan chap va o‘ng burilishlar, qisqa to‘g‘ri uchastkalar hamda harakat yo‘nalishini tez-tez o‘zgartirishni talab qiluvchi elementlardan

iborat. Mazkur trassa sportchilarning burilishlarga kirish va chiqish texnikasi, optimal harakat traektoriyasini tanlash, tezlikni saqlash hamda velosipedni boshqarish barqarorligini kompleks baholash imkonini berdi. Olingan natijalar MIX estafeta bahslarida burilish texnikasini takomillashtirishga qaratilgan pedagogik mashg‘ulotlar samaradorligini ilmiy asoslashda muhim ahamiyat kasb etdi.

3-rasm

10 km. bo‘ylab ravon ko‘tarilish va tushish chizmasi

Izoh: Tadqiqotda malakali velopoygachilarning ko'tarilish uchastkalaridagi texnik-taktik tayyorgarligi va funksional imkoniyatlarini baholash maqsadida **Yangibozor – Parkent** avtomobil yo'lining **10 km** uzunlikdagi ravon ko'tarilish uchastkasidan foydalanildi. Mazkur trassa dengiz sathidan **210 m** balandlikka ko'tarilish profili bilan tavsiflanib, sportchilarning pedal aylantirish ritmi, kuch taqsimoti, harakat sur'atini boshqarish hamda energetik imkoniyatlarini baholash uchun qulay sharoit yaratdi. Ushbu trassada olingan natijalar velopoygachilarning uzoq davom etadigan yuklamalar sharoitidagi texnik-taktik harakatlari va funksional tayyorgarligini kompleks tahlil qilish imkonini berdi.

Velopoygachilar o'rtasida o'tkazilgan psixologik so'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, sportchilarning musobaqa faoliyatida tezkor va to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyati, diqqatni uzoq muddat jamlay olish, emotsional barqarorlik, o'ziga bo'lgan ishonch hamda stress omillariga chidamlilik darajasi murakkab texnik elementlarni, xususan burilish va ko'tarilish uchastkalarini samarali bosib o'tishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aniqlangan natijalar psixologik tayyorgarlik darajasi texnik-taktik harakatlarning aniqligi, harakat traektoriyasini tanlash va musobaqa davomida tezlikni saqlab qolish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Toshkent shahri va Toshkent viloyatida tanlangan maxsus sinov trassalarida o'tkazilgan dastlabki pedagogik tadqiqotlarda jami 16 nafar malakali velopoygachi (8 nafar o'g'il va 8 nafar qiz) ishtirok etdi. Ishtirokchilar tarkibi sport mahorati darajasi, yoshi va tayyorgarlik ko'rsatkichlari inobatga olingan holda, har birida 4 nafar o'g'il va 4 nafar qizdan iborat ikkita jamoaga shakllantirildi. Sportchilarning texnik-taktik hamda funksional tayyorgarligi maxsus ishlab chiqilgan testlar majmuasi yordamida kompleks baholanib, burilish uchastkalarini bosib o'tish sifati, harakat traektoriyasining optimalligi, tezlikni saqlash darajasi va funksional quvvat ko'rsatkichlari

qiyosiy tahlil qilindi. Olingan natijalar tadqiqot va nazorat guruhleri o'rtasidagi boshlang'ich tayyorgarlik darajasini aniqlash, burilish texnikasini takomillashtirishga qaratilgan pedagogik mashg'ulotlar tizimining samaradorligini ilmiy jihatdan baholash hamda keyingi tajriba bosqichlari uchun ishonchli boshlang'ich mezonlarni shakllantirishga xizmat qildi.

Amaliy tavsiyalar

Malakali velopoygachilarni tayyorlash jarayonida MIX estafeta bahslariga xos burilish texnikasini takomillashtirishga yo'naltirilgan maxsus mashqlar majmuasini muntazam qo'llash tavsiya etiladi. Bunda sportchilarda optimal harakat traektoriyasini tanlash, burilishlarga kirish va chiqish texnikasi hamda tezlikni saqlash ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Mashg'ulot jarayonida musobaqa sharoitiga yaqinlashtirilgan maxsus sinov trassalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Xususan, 4,320 km aylana trassasi va "Babochka" shaklidagi burilish uchastkalarida muntazam mashg'ulotlar o'tkazish sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Sportchilarning burilish texnikasini baholashda pedagogik testlar bilan bir qatorda psixologik tayyorgarlik darajasini ham muntazam nazorat qilish tavsiya etiladi. Diqqatni jamlash, tezkor qaror qabul qilish va emotsional barqarorlik burilish uchastkalarini samarali bosib o'tishda muhim omillar hisoblanadi.

Mashg'ulotlar rejasiga burilish texnikasini takomillashtirishga qaratilgan differensial yondashuvni joriy etish zarur. Bunda sportchilarning individual texnik tayyorgarligi, funksional imkoniyatlari hamda harakatlarni bajarish sifati hisobga olinishi tavsiya etiladi.

MIX estafeta jamoalarini shakllantirishda sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligi bilan bir qatorda burilish uchastkalarini bosib o'tish mahorati ham asosiy mezonlardan biri sifatida e'tiborga olinishi

lozim. Bu musobaqa davomida vaqt yo‘qotilishini kamaytirish va jamoaning umumiy natijasini yaxshilash imkonini beradi.

Burilish texnikasini takomillashtirish samaradorligini baholash uchun matematik-sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligidagi o‘zgarishlarni aniqlash hamda mashg‘ulot yuklamalarini ilmiy asosda rejalashtirish imkonini beradi.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari malakali velopoygachilarning MIX estafeta bahslarida burilish texnikasi musobaqa faoliyati samaradorligini belgilovchi asosiy texnik-taktik omillardan biri ekanligini ko‘rsatdi. Maxsus ishlab chiqilgan sinov trassalari hamda pedagogik testlar yordamida sportchilarning burilish uchastkalarini bosib o‘tish sifati, optimal harakat traektoriyasini tanlash, tezlikni saqlash va velosipedni boshqarish barqarorligi kompleks baholandi. Olingan natijalar psixologik tayyorgarlik, texnik mahorat va funksional imkoniyatlar o‘rtasida uzviy bog‘liqlik mavjudligini hamda burilish texnikasini takomillashtirishga yo‘naltirilgan pedagogik yondashuvlar sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligini sezilarli darajada oshirishini tasdiqladi.

Shuningdek, tadqiqot davomida qo‘llanilgan maxsus mashg‘ulot vositalari va sinov metodikalari burilish uchastkalarida yo‘l qo‘yiladigan texnik xatolarni kamaytirish, musobaqa davomida vaqt yo‘qotilishini minimallashtirish hamda jamoaviy natijalarni yaxshilash imkonini berishi aniqlandi. Ishlab chiqilgan ilmiy-amaliy tavsiyalarni malakali velopoygachilarni tayyorlash tizimiga joriy etish MIX estafeta bahslarida sportchilarning texnik-taktik mahoratini, musobaqa faoliyati

statistik tahlil usullaridan muntazam foydalanish tavsiya etiladi. Bu mashg‘ulotlar samaradorligini obyektiv baholash,

samaradorligini va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqot natijalari velosport bo‘yicha murabbiylar faoliyati, sport maktablari, terma jamoalar hamda oliy ta’lim muassasalarida sportchilarni tayyorlash jarayonini ilmiy asosda takomillashtirish uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 2015. – 808 с.
2. Bompa T. O. *Periodization: Theory and Methodology of Training*. – 6th ed. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2019. – 384 p.
3. Hüttermann S., Noël B., Memmert D. Cognitive and physiological demands in mixed relay cycling competitions // *International Journal of Sports Physiology and Performance*. – 2022. – Vol. 17, No. 4. – P. 456–464.
4. Chicharro J. L., Vaquero A. F. *Physiology of endurance and cycling performance*. – Madrid: Universidad Complutense Press, 2020. – 312 p.
5. Vaquero A. F. Psychophysiological responses in elite mixed relay cycling: balance between stress and adaptation // *Journal of Sports Science Review*. – 2023. – Vol. 31, No. 2. – P. 87–95.
6. Родионов А. В. *Психофизиологические основы спортивной деятельности*. – Москва: Физкультура и спорт, 2019. – 256 с.

Абдусатгарова.С Эрниязова.Д	Особенности терренкура при реабилитации артрозов.	108
Ерниязова.Д.Б Алимова.Д.А	Духовность молодёжи в условиях глобализации и роль туризма в её сохранении и развитии	110
Sh.Т.Kushmuratov	Kumiteda kombinatsion hujumlarning samaradorligi: Ikki zarbali zanjirlar tahlili	114
Sh.Q.Atamuratov	Maktab o‘quvchilarining jismoniy tayyorgarligini og‘ir atletika vositalari orqali rivojlantirish	117
M.Y.Yusupova	Malakali paradzyudochilarning musobaqa oldi mashg‘ulotlarida taktik tayyorgarligini takomillashtirish	121
Сиддикова.М.А	Бадминтон как модель гармоничного развития личности: единство физического, интеллектуального и духовного начала.	125
F.R.To‘rayev	Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida dzyudo mashg‘ulotlarini samarali rejalashtirish va tashkil etish metodikasini tahlil qilishdan iborat	130
I.M.Madrimov	Zamonaviy boksdagi sportchilar individual xususiyatlari va ularning ahamiyati	133
О. Юнусалиев	Ёш парапауэрлифтингчиларнинг халқаро мусобақаларга тайёргарлик жараёнини моделлаштириш	135
Ж.В.Ҳарийев	Mini futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda mashg‘ulot yuklamalarining samaradorligini tahlil qilish	140
A.F.Ne‘matov	Malakali futbol darvozabonlarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari	142
A.Vardanyan	Malakali yunon-rum kurashchilarining musobaqaoldi tayyorgarligini optimal rejalashtirish	145
A.B.Abdufattohov	Yunon-rum kurashchilarining texnik-taktik tayyorgarligida tiklanish vositalaridan foydalanish samaradorligi	148
Ражапбаев.Д.Х	Современное состояние подготовки юных тяжелоатлетов в теории и практике спорта	152
A.R.Masharipov	Malakali velopoigachilarning mix estafeta bahslarida burilish texnikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari	163
J.I.Erkinov	Globallashuv sharoitida yoshlar ma’naviyatini shakllantirishda ijtimoiy loyihalar va jamoat tashkilotlarining roli	168